

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ИЗУЧЕНИЕ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ И АНАМНЕСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ ДЕВОЧЕК С МЕТАБОЛИЧЕСКИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ И МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ**Саломова Ш.О., Туксанова Д.И.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. *Метаболический синдром у девочек в периоде роста и полового созревания является важной медико-социальной проблемой, обусловленной ростом частоты ожирения, нарушений углеводного и липидного обмена. В обзорной статье представлены данные современных исследований, посвящённых анализу антропометрических и анамнестических показателей у девочек с метаболическими изменениями. Рассмотрены особенности распределения жировой ткани, динамика индекса массы тела, окружности талии и бёдер, а также влияние семейного и перинатального анамнеза, характера питания и физической активности на формирование метаболического синдрома. Отмечено, что раннее выявление совокупности антропометрических и анамнестических признаков позволяет выделить группу риска и своевременно проводить профилактические мероприятия, направленные на предотвращение метаболических нарушений и связанных с ними эндокринных и сердечно-сосудистых заболеваний.*

Ключевые слова: *метаболический синдром, девочки, антропометрия, анамнез, ожирение, инсулинорезистентность, профилактика.*

STUDY OF ANTHROPOMETRIC AND ANAMNESTIC DATA OF GIRLS WITH METABOLIC CHANGES AND METABOLIC SYNDROME**Salomova Sh.O., Tuksanova D.I.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. *Metabolic syndrome in girls during growth and puberty is an important medical and social problem caused by the increasing incidence of obesity, disorders of carbohydrate and lipid metabolism. The review article presents the data of modern studies devoted to the analysis of anthropometric and anamnestic indicators in girls with metabolic changes. The features of the distribution of adipose tissue, the dynamics of body mass index, waist and hip circumference, as well as the influence of family and perinatal history, the nature of nutrition and physical activity on the formation of metabolic syndrome are considered. It is noted that early detection of a set of anthropometric and anamnestic signs makes it possible to identify a risk group and timely carry out preventive measures aimed at preventing metabolic disorders and related endocrine and cardiovascular diseases.*

Keywords: *metabolic syndrome, girls, anthropometry, medical history, obesity, insulin resistance, prevention.*

МЕТАБОЛИК ЎЗГАРИШЛАР ВА МЕТАБОЛИК СИНДРОМ БЎЛГАН ҚИЗЛАРНИНГ АНТРОПОМЕТРИК ВА АНАМНЕСТИК МАЪЛУМОТЛАРИНИ ЎРГАНИШ**Саломова Ш.О., Туксанова Д.И.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. *Ўсиш ва балоғат ёшидаги қизларда метаболик синдром семизлик, углевод ва липид алмашинувининг бузилиши частотасининг ошиши билан боғлиқ муҳим тиббий-ижтимоий муаммо ҳисобланади. Шарҳ мақоласида метаболик ўзгаришлари бўлган қизларда антропометрик ва анамнестик кўрсаткичларни таҳлил қилишга бағишланган замонавий тадқиқотлар маълумотлари келтирилган. Ёғ тўқималарининг тарқалиши хусусиятлари, тана вазни индекси, бел ва сон айланаси динамикаси, шунингдек, оилавий ва перинатал анамнез, овқатланиш табиати ва жисмоний фаолликнинг метаболик синдром шаклланишига таъсири кўриб чиқилган. Антропометрик ва анамнестик белгилар йиғиндисини эрта аниқлаш хавф гуруҳини ажратиши ва метаболик бузилишлар ва улар билан боғлиқ эндокрин ва юрак-қон томир касалликларининг олдини олишга қаратилган профилактик чора-тадбирларни ўз вақтида амалга ошириши имконини бериши қайд этилган.*

Калит сўзлар: *метаболик синдром, қизлар, антропометрия, анамнез, семизлик, инсулинрезистентлик, профилактика.*

e-mail: tuksanova.dilbar@bsmi.uz

Актуальность. На сегодняшний день общепринятым является термин «метаболический синдром», (МС) который объединяет кластер метаболических расстройств, ассоциированных с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета. Многочисленные экспертные группы делали попытки разработать унифицированное определение метаболического синдрома. Широко известные определения были даны Всемирной организацией здравоохранения, Европейской группой по изучению инсулинорезистентности (European Group for the Study of Insulin Resistance (EGIR)) и Третьей национальной образовательной программой по изучению холестеринного обмена у взрослых (National Cholesterol Education Program-Third Adult Treatment Panel (NCEP ATP III) [9-11]. Единогласно основными компонентами метаболического синдрома у взрослых и подростков старше.

Изучение антропометрических и анамнестических данных девочек с метаболическими изменениями и метаболическим синдромом представляет собой одну из актуальных задач современной педиатрии и детской эндокринологии. В последние десятилетия отмечается существенный рост частоты метаболических нарушений у детей и подростков, что связано с изменением образа жизни, нерациональным питанием, снижением физической активности и воздействием стрессовых факторов.

Большинство сердечно-сосудистых заболеваний начинается задолго до манифестации клинических проявлений, еще в детстве и, развиваясь в течение десятилетий, прогрессирует до тяжелых, хронических форм в старшем возрасте. Доказана тесная патогенетическая связь между ожирением, нарушениями углеводного и липидного обмена и атеросклеротическим поражением сосудов [2]. Патоморфологически начальная стадия атеросклероза в виде жировых пятен и полосок выявляется у детей с метаболическими расстройствами начиная с трехлетнего возраста [3]. Выявление пациентов с метаболическими расстройствами еще до начала формирования сердечно-сосудистой патологии даст возможность остановить прогрессирование патологии при помощи своевременного лечебно-профилактического вмешательства и тем самым снизить заболеваемость и смертность в старшем возрасте [17].

Метаболический синдром в детском возрасте рассматривается как предвестник развития сахарного диабета второго типа, артериальной гипертензии и сердечно-сосудистых заболеваний во взрослом возрасте, поэтому раннее выявление его признаков имеет особое значение для профилактики хронических неинфекционных заболеваний [1].

У девочек с метаболическими изменениями наиболее ранними проявлениями служат избыточная масса тела, увеличение окружности талии и формирование абдоминального типа ожирения, что отражает преимущественное накопление висцерального жира и сопровождается повышением индекса массы тела свыше 25 кг/м^2 . Наблюдается достоверное увеличение соотношения окружности талии к окружности бёдер более 0,85, что указывает на нарушение распределения жировой ткани и служит одним из диагностических критериев метаболического синдрома [3-7]. У таких девочек темпы роста массы тела превышают показатели роста, что приводит к диспропорции физического развития и ускоренному формированию жирового компонента тела [11,18,20].

Изменения антропометрических показателей тесно сочетаются с функциональными нарушениями сердечно-сосудистой системы. У значительной части пациенток выявляются признаки артериальной гипертензии с повышением систолического и диастолического давления выше 95-го перцентиля для данного возраста и роста. Это обусловлено гиперактивацией симпатической нервной системы, повышенной чувствительностью сосудов к натрию и нарушением регуляции сосудистого тонуса. Углублённое обследование таких пациенток нередко выявляет гиперинсулинемию, дислипидемию, снижение уровня липопротеидов высокой плотности и умеренную гипергликемию натощак, что отражает формирование инсулинорезистентного состояния [6,9,19,22].

Особое значение в развитии метаболических расстройств у девочек имеет наследственный и семейный анамнез. У большинства пациенток родители или ближайшие родственники страдают ожирением, сахарным диабетом второго типа, гипертонической болезнью или нарушениями липидного обмена. Наличие подобных заболеваний в семейном анамнезе повышает вероятность формирования метаболического синдрома у ребёнка в несколько раз. Кроме того, большое влияние оказывают факторы перинатального периода, включая избыточную массу тела при рождении, внутриутробную гипоксию и быстрое увеличение массы тела в первые годы жизни, которые рассматриваются как ранние предикторы ожирения и метаболических нарушений в последующем [8,13,18].

Важным компонентом анамнеза является оценка характера питания и физической активности. Большинство девочек с метаболическим синдромом ведут малоподвижный образ жизни, длительное время проводят за компьютером и электронными устройствами, а рацион их питания отличается избытком жиров и простых углеводов при недостатке овощей, фруктов и белковой пищи [21]. Нерацио-

нальное питание в сочетании с низким уровнем физической активности формирует положительный энергетический баланс, способствующий накоплению жировой ткани и повышению инсулинорезистентности. Дополнительное неблагоприятное воздействие оказывают хронический стресс, нарушение сна и психоэмоциональные перегрузки, которые изменяют нейроэндокринную регуляцию и ускоряют развитие метаболических нарушений[1,14].

В пубертатном возрасте метаболические изменения у девочек сопровождаются гормональной перестройкой организма. У части пациенток наблюдаются признаки гиперандрогении, акне, гирсутизм, нерегулярные менструации и ультразвуковые признаки поликистозных яичников, что отражает тесную взаимосвязь между метаболическими и эндокринными нарушениями. Раннее наступление менархе (до 11 лет), наблюдаемое примерно у четверти девочек с метаболическими изменениями, связано с ускорением обменных процессов и влиянием лептина на гипоталамо-гипофизарно-гонадную систему. Эти проявления подтверждают, что нарушение обмена веществ в пубертате влияет не только на соматическое, но и на репродуктивное здоровье[2,15].

Критерии диагностики МС в детском и подростковом возрасте разработаны Международной диабетической ассоциацией (IDF) [13]. Диагноз «метаболический синдром» может быть поставлен ребенку не ранее 10-летнего возраста при наличии абдоминального (центрального) ожирения и как минимум двух критериев.

Центральное ожирение является обязательным компонентом для постановки диагноза МС у детей. Установлено, что отложение жира в области живота тесно связано с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний и нарушений липидного и углеводного обменов [14]. Выявляется абдоминальное ожирение путем измерения окружности талии (ОТ) при помощи сантиметровой ленты. Ориентирами правильного измерения являются: середина расстояния между гребнем подвздошной кости и 12 ребром грудной клетки по наиболее выступающим точкам окружности передней брюшной стенки.

Измерение величины окружности талии является простым и высокоинформативным методом оценки объема висцерального жира в организме. При помощи компьютерной томографии доказана корреляция между степенью развития висцеральной жировой ткани и величиной окружности талии у детей [15]. Согласно рекомендациям IDF, абдоминальное ожирение можно диагностировать начиная с 6 лет, если окружность талии равна или превышает 90 перцентиль для исследуемого возраста [16].

Необходимо учитывать, что ОТ ребенка не должна превышать ОТ взрослого человека [17].

Сочетание антропометрических изменений, неблагоприятного семейного и перинатального анамнеза, а также признаков гормонального дисбаланса позволяет рассматривать таких девочек как группу высокого риска по формированию метаболического синдрома[19]. Комплексная оценка антропометрических и анамнестических показателей даёт возможность проводить раннюю диагностику и своевременно начинать коррекцию факторов риска. Важнейшее значение имеет организация профилактических программ, включающих рациональное питание, повышение двигательной активности, контроль массы тела, нормализацию режима сна и снижение психоэмоциональных нагрузок.

Заключение. Таким образом, раннее выявление антропометрических и анамнестических признаков метаболических изменений у девочек является важным направлением современной превентивной медицины. Комплексный подход, включающий систематическое наблюдение, измерение массы тела, окружности талии, артериального давления и анализ семейного анамнеза, позволяет выделять детей из группы риска и проводить своевременные мероприятия по предупреждению формирования метаболического синдрома. Дальнейшие исследования должны быть направлены на уточнение возрастных нормативов антропометрических показателей, изучение генетических факторов предрасположенности и разработку индивидуализированных стратегий профилактики метаболических нарушений у девочек и подростков.

Список литературы:

1. Балыкова Л. А. и др. Метаболический синдром у детей и подростков //Педиатрия. Журнал им. ГН Сперанского. – 2010. – Т. 89. – №. 3. – С. 127-134.
2. Данилов Н. А. и др. Метаболический синдром у детей и подростков //Якутский медицинский журнал. – 2025. – №. 2. – С. 80-84.
3. Дубоссарская З. М., Дубоссарская Ю. А. Метаболический синдром и гинекологические заболевания //Медицинские аспекты здоровья женщины. – 2010. – №. 2 (29. – С. 27-38.
4. Герасимчик О. А. Комплексный подход к диагностике и дальнейшему наблюдению подростков с ожирением и избыточной массой тела: диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук: 14.01. 08 : дис. – б. и., 2020.

5. Герасимчик О. А. Комплексный подход к диагностике и динамическому наблюдению подростков с ожирением и избыточной массой тела : дис. – Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа–Югры «Сургутский государственный университет», 2019.
6. Корниенко В. В. Ожирение //Антигомотоксическая терапия. Клиническая гомеопатия, фармакопунктура. Психосоматика.«Мартинес Имидрев. – 2007.
7. Козлова Л. В. и др. Метаболический синдром у детей и подростков с ожирением: диагностика, критерии рабочей классификации, особенности лечения //Педиатрия. Журнал им. ГН Сперанского. – 2009. – Т. 88. – №. 6. – С. 142-150.
8. Леонтьева И. В. Метаболический синдром у детей и подростков: спорные вопросы //Педиатрия. Журнал им. ГН Сперанского. – 2010. – Т. 89. – №. 2. – С. 146-150.
9. Лискина А. С., Никитина И. Л. Ожирение и нарушение менструального цикла у девочек-подростков-есть ли взаимосвязь? //Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. – 2024. – №. 1. – С. 132-138.
10. Морено И. Г. и др. Метаболический синдром у детей и подростков: вопросы патогенеза и диагностики //Педиатрия. Журнал им. ГН Сперанского. – 2010. – Т. 89. – №. 4. – С. 116-119.
11. Захарова И. Н. и др. Метаболический синдром у детей и подростков определение. Критерии диагностики //Медицинский совет. – 2016. – №. 16. – С. 103-109.
12. Чубриева С. Ю. и др. Метаболический синдром у девушек-подростков //Журнал акушерства и женских болезней. – 2007. – Т. 56. – №. 3. – С. 3-13.
13. Шогирадзе Л. Д., Мирная А. С., Познанская Ю. С. Нарушение менструального цикла у девочек-подростков с ожирением //Эффективная фармакотерапия. – 2024. – Т. 20. – №. 6. – С. 40-45.
14. Butnariu L. I. et al. Current data and new insights into the genetic factors of atherogenic dyslipidemia associated with metabolic syndrome //Diagnostics. – 2023. – Т. 13. – №. 14. – С. 2348.
15. Chapman M. J. Fibrates in 2003: therapeutic action in atherogenic dyslipidaemia and future perspectives //Atherosclerosis. – 2003. – Т. 171. – №. 1. – С. 1-13.
16. Feingold K. R. The effect of endocrine disorders on lipids and lipoproteins //Endotext [Internet]. – 2023.
17. Ferrer M. J. et al. Lipid metabolism and relevant disorders to female reproductive health //Current Medicinal Chemistry. – 2021. – Т. 28. – №. 27. – С. 5625-5647.
18. Helvaci N., Yildiz B. O. Polycystic ovary syndrome as a metabolic disease //Nature Reviews Endocrinology. – 2025. – Т. 21. – №. 4. – С. 230-244.
19. Li Y. W. et al. Atherogenic index of plasma as predictors for metabolic syndrome, hypertension and diabetes mellitus in Taiwan citizens: a 9-year longitudinal study //Scientific reports. – 2021. – Т. 11. – №. 1. – С. 9900.
20. Rostami Dovom M. et al. Menstrual cycle irregularity and metabolic disorders: a population-based prospective study //PLoS One. – 2016. – Т. 11. – №. 12. – С. e0168402.
21. Taghizadeh S., Alizadeh M. The role of lipids in the pathogenesis of metabolic syndrome in adolescents //Experimental and Clinical Endocrinology & Diabetes. – 2018. – Т. 126. – №. 01. – С. 14-22.
22. Tfayli H., Arslanian S. Menstrual health and the metabolic syndrome in adolescents //Annals of the New York Academy of Sciences. – 2008. – Т. 1135. – №. 1. – С. 85-94.

Для цитирования: Саломова Ш.О., Туксанова Д.И. Изучение антропометрических и анамнестических данных девочек с метаболическими изменениями и метаболическим синдромом // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 5(19). – С. 1276–1279. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17491837>